

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

¹Трояновская Рано Абдусаттаровна, ²Исамухамедов Салих Шукурович

ТашГАУ ассистент

ТашГАУ к.б.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474255>

Аннотация. В статье приведены данные о выращивании радужной форели с использованием новой технологии. Бассейновое выращивание показала эффективность с учетом качество воды и использованием высокобелковых кормов. Использование данной технологии очень перспективно для маленьких фермерских хозяйств в предгорных зонах Узбекистана.

Ключевые слова: радужная форель, качество воды, температура, комбикорм, товарная масса, кислород, технология, бассейн.

Annotatsiya. Maqolada yangi texnologiyadan foydalangan holda kamalakrang gulbaliqni etishtirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Hovuzni etishtirish suv sifatini va yuqori proteinli oziqalardan foydalanishni hisobga olgan holda samaradorlikni ko'rsatdi. Bu texnologiyadan foydalanish O'zbekistonning tog'oldi hududlaridagi kichik fermer xo'jaliklari uchun juda istiqbolli.

Kalit so'zlar: kamalakrang gulbaliq, suv sifatini, harorat, oziqa, tovar og'irligi, kislorod, texnologiya, hovuz.

Annotation. The article provides data on the cultivation of rainbow trout using new technology. Pool cultivation has shown effectiveness taking into account water quality and the use of high-protein feed. The use of this technology is very promising for small farms in the foothills of Uzbekistan.

Key words: rainbow trout, water quality, temperature, feed, marketable weight, oxygen, technology, pool.

Для обеспечения продовольственной безопасности Республики Узбекистан среди других отраслей сельскохозяйственного производства особое место отводится рыбному хозяйству. Рыба, как ценный белковый продукт питания, является одним из видов здоровой пищи и пользуется большим спросом у населения. Потенциал развития товарного рыбоводства к 2024 г. оценивается на уровне 400,000 тонн товарной рыбы. Предусмотрено увеличение производства товарной продукции за счет развития озерно-товарного, прудового, садкового и бассейнового рыбоводства, выращивание рыбы в рыбоводных модулях с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ). Для реализации указанных задач необходимо ускоренно развивать все направления товарного рыбоводства – озерно-товарное, прудовое, индустриальное путем внедрения эффективных научно обоснованных технологий [1].

Если технологии искусственного воспроизводства традиционных объектов – карп, белый амур, толстолобик, осетр – в республике достаточно хорошо известны и применяются, то технологии новых объектов нуждаются в разработке и адаптации к климатическим и экономическим условиям страны. В настоящее время рыбоводы Узбекистана проявляют повышенный интерес к новым объектам аквакультуры, таким как форель, тилапия, и др. Радужная форель является самым популярным объектом

пресноводного лососеводства благодаря высокой лабильности к абиотическим и биотическим условиям выращивания, быстрому росту, высокой степени доместикации и, наконец, деликатесным и диетическим свойствам мяса .

На данную рыбу есть устойчивый спрос во многих странах мира и спрос постоянно растет. Недостаток рыбы в питании человека сказывается на работе мозга, желудочно – кишечного тракта, отрицательно влияет на многие обменные процессы в организме и в целом на продолжительность жизни и на здоровье нации [2].

Учитывая все это, в Ташкентском государственном аграрном университете ведется научная работа по разработке базовой биотехнологии выращивания товарной рыбы (форель) как модель для малой рыбоводной фермы в условиях предгорной зоны Узбекистана.

В процессе выполнения данной работы отрабатываются различные биотехнологические приемы выращивания радужной форели, создается теоретическая база развития форелеводства в Узбекистане.

Материал и методы исследования. Условия предгорной зоны бассейна реки Чирчик (Ташкентской области) благоприятны для бассейнового выращивания форели, при условии водоподачи из больших каналов.

Учебное хозяйство Ташкентского государственного аграрного университета расположено непосредственно на берегу канала Боз-Су. Подача воды самотеком попадает первоначально в земляной пруд глубиной более 3 м. из него самотеком в бассейны, ток воды в бассейнах регулировали рядами шандор в подающем шлюзе типа монах. Указанное позволяло обеспечивать надлежащее качество воды в бассейнах (таб.1)

Таблица 1. Показатели воды в канале и босейне

Показатель	Канал Боз-Су	Бассейн для опытов
Температура воды, С _о	14,9	16,8
Количество растворенного кислорода, мг/л	11,1	8,2
Количество взвешенных частиц, г/л	0,13	0,77
Минерализация воды, г/л	0,09	0,25
Рн	7,8	7,47
Общее количество растворенного аммонийного азота, мг/л	0,02	0,02

Собственное исследование. Таким образом, вода в учебном хозяйстве Ташкентского Аграрного Университета по состоянию на начало лета благоприятна для выращивания радужной форели.

Мы успели охватить основную часть вегетационного сезона 2023 года. Весной, при посадке мальков в бассейны средняя индивидуальная масса тела форели была 2,8 г в бассейне № 1 и в бассейне № 2 - 3,2 г. Плотность посадки составила около 0,8 кг/кубометр воды. В течение всего сезона выращивания температура воды колебалась в пределах 7,8-18,1°С, количество растворенного в воде кислорода не опускалось ниже 5,5 мг/л. В период выращивания с февраля по двадцатых чисел сентября (около 8 месяцев) в бассейнах выявили отход рыб: 11 особей в первом бассейне, 10 особей - во втором. Таким образом, выход в первом бассейне составил 89%, во втором - 90 %. За 8 месяцев форель выросла в обоих бассейнах (табл. 2).

Таблица 2. Показатели выращивания радужной форели в опыте

Показатель	Бассейн № 1	Бассейн № 2
Начальная масса тела, г	2,8	3,2

Конечная масса тела, г	278	176
Начальная общая биомасса рыб, кг	0,28	0,31
Конечная общая биомасса рыб, кг	24,7	15,8
Прирост общей биомассы рыб, кг	24,42	15,49
Начальное количество рыб, шт.	100	100
Конечное количество рыб, шт.	89	90
Конечная рыбопродуктивность, кг/м ³	16,8	10,7
Кормовой коэффициент кормов	1,3	2,1

В оба бассейна за период опыта внесли примерно одинаковое количество кормов - около 30 кг. В первом бассейне кормовой коэффициент кормов Sorpens составил величину 1,3. Во втором бассейне кормовой коэффициент приготовленных по принципу "farm-made" кормов составил существенно более высокую величину - 2,1. Однако рост рыб при этом корме и его качество оказались очень перспективными для реального применения.

В первом бассейне радужная форель достигла товарной навески (250 г у форелей) уже к концу опыта, т.е. за 8 месяцев (т.е. при применении промышленных кормов фирмы-производителя международного уровня). Во втором бассейне, при использовании кормов собственного производства, рассчитанных нами на содержание протеина 35 % и содержанием лизина не менее 5%, за 8 месяцев форель выросла существенно, но не достигла товарной навески. С высокой долей вероятности, можно предположить, что товарная навеска была бы достигнута за 9 месяцев.

Рыбопродуктивность в первом бассейне к концу сентября достигла 16,8 кг/кубометр воды, во втором - 10,7 кг/кубометр воды. Данные показатели намного выше таковых в применяемой прудовой поликультуре карповых рыб в условиях Узбекистана (более чем в 84 и 54 раз, соответственно), которая у лучших рыбхозов составляет 30 ц/га (в пересчете - 0,2 кг/кубометр воды). При этом вода в бассейнах просто проходит через бассейн за 1 час и возвращается в том же количестве в поверхностный сток, не изменив принципиально своих качеств. А в прудах воду забирают из поверхностного стока на весь вегетационный сезон весной, добывая воду для компенсации испарения и на поддержание качества воды летом.

Вывод. Таким образом бассейновое выращивание форели в условиях Узбекистана - это реально высокопродуктивная технология комплексного водопользования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камиллов Б.Г., Халимов И.И. Разведение форели в условиях Узбекистана // Практические рекомендации для фермеров. – Ташкент: Vaktriaprtss, 2014. – 47с.
2. Камиллов Б.К., Камиллов Б.Г., Мароти Упаре и др. Аквакультура и рыболовство в Узбекистане // Современное состояние и кондиция разведения – Ташкент: ФАО, 2008. – 146с.